

भारतीय समाजाची सामाजिक जडणघडण- भूतकालीन सामाजिक परिस्थिती, वर्तमानातील सामाजिक वस्तुस्थिती आणि भविष्यकालीन दृष्टिकोनातील सामाजिक जीवन

प्रा. अविनाश सुदाम कांबळे

विभाग-समाजशास्त्र दूधसाखरमहाविद्यालय, बिद्री.

Corresponding Author – प्रा. अविनाश सुदाम कांबळे

DOI - 10.5281/zenodo.18921355

प्रस्तावना:

भारतीय समाज हा जगातील सर्वात प्राचीन, विविधतेने नटलेला कृषिप्रधान आणि सातत्याने बदल स्वीकारणारा समाज मानला जातो. हजारो वर्षांच्या इतिहासातून तो विकसित झाला आहे. परंपरा, धर्म, भाषा, संस्कृती, कुटुंबव्यवस्था, आर्थिक रचना राजकीय परिवर्तन आणि जागतिकीकरण या सर्व घटकांनी भारतीय समाजाची जडणघडण घडवली आहे. भारतीय समाजाची वैशिष्ट्ये म्हणजे विविधतेतील एकता, सहिष्णुता, अध्यात्मिकतेची परंपरा आणि कुटुंबकेंद्री जीवनपद्धती. भूतकाळातील सामाजिक परिस्थिती, वर्तमानातील वास्तव आणि भविष्यकालीन बदल यांचा सखोल अभ्यास केल्यास भारतीय समाजाची वाटचाल अधिक स्पष्ट होते.

उद्दिष्टे:

- १) प्राचीन काळापासून भारतीय समाजाच्या सामाजिक स्थितीचा आढावा घेणे .
- २) स्वातंत्र्यानंतरच्या सामाजिक स्थितीत होणाऱ्या बदलास कारणीभूत गोष्टींचा आढावा घेणे .
- ३) जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत भारतीय समाजाच्या परिवर्तनासाठी आवश्यक गोष्टींचा आढावा घेणे .

भाग १. भूतकालीनसामाजिकपरिस्थिती:

१. प्राचीन काळातील समाजरचना: भारतीय समाजाची सुरुवात सिंधू संस्कृतीपासून झाली असे मानले जाते. सिंधू संस्कृती ही अत्यंत प्रगत नागरी संस्कृती होती. नगररचना, व्यापार, हस्तकला आणि सामाजिक शिस्त यामध्ये ती प्रगत होती. वैदिक समाज , ऋग्वेद मध्ये वर्णन केलेला समाज कृषिप्रधान आणि धर्मकेंद्रित होता. वर्णव्यवस्था यावर आधारित असणारा समाज हा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चार वर्ण मध्ये विभागला गेला होता. वर्ण व्यवस्थेनुसार प्रत्येकाची कामे वाटून दिलेली होती. संयुक्त कुटुंबपद्धती-पुरुषप्रधान संस्कृती असलेले पिता हा कुटुंबाचा प्रमुख मानला जात होता. पुरुषांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे व स्त्रियांनी घर व लहान मुलांना सांभाळणे अशाप्रकारे कुटुंबातील कामाची विभागणी होती. स्त्रियांना प्रारंभी तुलनेने चांगले स्थान होते. शिक्षण गुरुकुल पद्धती- वर्णव्यवस्था आणि जातिप्रथा प्रारंभी वर्णव्यवस्था ही कर्माधारित होती. परंतु नंतर ती जन्माधारित झाली. कालांतराने जातिप्रथा कडक झाली. समाजात उच्च.नीच भेद वाढला. अस्पृश्यता निर्माण झाली. ही भारतीय समाजातील मोठी सामाजिक समस्या ठरली. विशिष्ट वर्गावर समाजाशी मत्केदारी अवलंबली होती. इतर वर्गांनी त्या वरिष्ठ वर्गाची सेवा करणे यातून समाज दुभंगला गेला होता. शिक्षण, पौराहित्य सारखे अधिकार विशिष्ट

वर्गाकडेच होते, या वर्ण व्यवस्थेत शूद्र वर्णाकडील सर्व अधिकार काढून घेतले गेले होते.

२. बौद्ध आणि जैन धर्माचा प्रभाव: गौतम बुद्ध आणि महावीर यांनी समता, अहिंसा आणि बंधुभावाचा संदेश दिला. भगवान गौतम बुद्धाने मानवता हाच खरा धर्म, जगाला शांतीचा संदेश पटवून दिला, जगात स्त्री व पुरुष या दोनच जाती आहेत हे दाखवून दिले. गौतम बुद्ध व वर्धमान महावीर यांनी जातिभेदाला विरोध केला अंधश्रद्धा कर्मकांड या गोष्टी मानवी जीवनास घातक आहेत हे पटवून देऊन अहिंसेचा प्रसार व प्रचार केला. स्त्रियांना धार्मिक क्षेत्रात स्थान मिळवून देऊन स्त्री ही समाजाचा एक अविभाज्य अंग आहे हे पटवून दिले. या चळवळींमुळे समाजात परिवर्तनाची सुरुवात झाली.

३. मध्ययुगीन समाज: मध्ययुगात भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली. अकबर सारख्या शासकांनी धार्मिक सहिष्णुता दाखवली. भक्ती आणि सूफी चळवळ- संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम यांनी भक्तीमार्गातून समतेचा संदेश दिला. जातीभेदाला विरोध केला. साधी सर्वसमावेशक भक्ती जगाला दाखवून दिली. लोकभाषेतून समाजप्रबोधन केले.

४. ब्रिटिश काळातील सामाजिक बदल: ब्रिटिश भारत या काळात आधुनिक शिक्षण, रेल्वे, टपाल व्यवस्था यांचा विकास झाला. सामाजिक सुधारणा- राजा राममोहन रॉय यांनी सतीप्रथेचा विरोध केला. महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्त्रीशिक्षण आणि दलित उन्नतीसाठी कार्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध लढा दिला

भाग २. वर्तमानातील वास्तविक सामाजिक जीवन:

१. संविधान आणि समता: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वातंत्र्य भारताला 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस सातत्याने अविरत परिश्रम करून भारतीय समाजाला एक

संविधान अर्पण केले. भारतीय संविधान ने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले. समानतेचा अधिकार, धर्मस्वातंत्र्य, शिक्षणाचा अधिकार, संविधानामुळे सामाजिक न्यायाला बळ मिळाले.

२. कुटुंबव्यवस्थेतील बदल: संयुक्त कुटुंबापासून एकल कुटुंबाकडे कल वाढला आहे. महिलांचे शिक्षण व नोकरी यामध्ये सरासरी वाढ दिसत आहे. पिढ्यांमधील विचारांमध्ये फरक बदलला असून काही नवीन गोष्टी समाजाने स्वीकारल्या आहेत. शहरीकरणामुळे कुटुंब संरचनेत बदल दिसतो

३. शिक्षण आणि तंत्रज्ञान: पस्तकातील ज्ञान ईबुक्स व इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थी वर्गापर्यंत पोहोचले माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र मध्ये भारताने प्रगती केली आहे. डिजिटल शिक्षण च्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेतील बदल स्वीकारून ई कंटेंट आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून डिजिटल शिक्षणाची कास धरली गेली ऑनलाइन व्यवहार च्या माध्यमातून घरबसल्या व कुठूनही आर्थिक व पेपर लेस व्यवहार केले जाऊ लागले सोशल मीडिया ने संपूर्ण जगाचे ज्ञान प्रत्येकासमोर मांडले जाऊ लागले, अनेक गोष्टी कमी वेळात व कमी खर्चात लोकांसमोर आल्याने लोकांना जगण्यातील बदल घडवणे सहज शक्य झाले तंत्रज्ञानामुळे समाज अधिक जोडला गेला आहे पण त्याचबरोबर नैतिक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत.

४. सामाजिक समस्या: लोकसंख्या वाढ दारिद्र्य बेरोजगारी गुन्हेगारी व्यसनाधीनता स्त्रियांच्या अनेक समस्या यामध्ये वाढ होत आहे. शिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. औद्योगिकीकरणामुळे अनेक पर्यावरणीय समस्या उद्भवत आहेत. जातीयवाद, कायद्याने बंदी असूनही सामाजिक पातळीवर काही प्रमाणात अस्तित्व, स्त्री सुरक्षा, महिलांविरुद्ध गुन्हे अजूनही आव्हान आहेत. गावातील लोक कामानिमित्त शहराकडे धाव घेत असल्याने

गावाकडील शेतीवर मोठा परिणाम होत असून शेतीवर आधारित असणारे अनेक कुटीर उद्योग लयास जात आहेत. ग्रामीण शहरी दरी वाढतच आहे. आर्थिक व शैक्षणिक असमानता वाढतच आहे.

५. सांस्कृतिक विविधता:भारतामध्ये अनेक भाषा सण आणि परंपरा आहेत. अनेक जाती धर्मांमध्ये विविध सण उत्सव आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून ज्या त्या समुदायाचे संदेश सामाजिक जीवनामध्ये महत्त्वपूर्ण आणि एकोप्याचे ठरत आहेत. दिवाळी,ईद,ख्रिसमस,पोंगल गणेश चतुर्थी अशा अनेक सणांच्या माध्यमातून विविधतेतून एकतेचा संदेश भारतीय समाज देतो.

भाग ३ भविष्यकालीनदृष्टिकोन:

१. शिक्षणप्रधान समाज: भविष्यात भारत ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करेल. धर्म आणि रूढी परंपरा बाजूला सारून शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये विज्ञानाची कास धरून जगातील सर्वोत्तम देशाच्या प्रगतीच्या शर्यतीमध्ये स्वतःला झोकून घेईल. कौशल्य विकास,डिजिटल शिक्षण, संशोधन या त्रिसूत्रीवर स्वयंविकास कुटुंब कल्याण व सामाजिक विकास या गोष्टींना अग्रक्रम देण्यात येईल औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून महान औद्योगिक क्रांतीकडे वाटचाल असेल. आरोग्य वैद्यकीय व भौतिक क्षेत्रातील संशोधनामुळे देश विकसित देशाच्या यादीमध्ये अव्वल असेल

२. समताधारित समाज: या संकल्पनेनुसार कोणत्याही व्यक्तीचा जात धर्म वंश यावर आधारित भेदभाव न होता त्याचे स्थान व त्याची प्रतिष्ठा ही त्याच्या बुद्धीच्या कौशल्याच्या व आत्मिक विकासावर अवलंबून असेल. जातिभेद कमी होण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात दिसून येईल. बौद्धिक विकासाच्या जोरावर स्त्री,पुरुष समानता अधिक बळकट होईल.

३. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता:यामध्ये न्यानो सायन्स, रोबोटिक सायन्स अधिक विकसित होऊन तंत्रज्ञानाची व मानवी जीवनाची सांगड ही नवीन आविष्कारे निर्माण होतील. रोजगाराच्या नव्या संधी, स्मार्ट शहरे,डिजिटल प्रशासन अशा नवनवीन संकल्पनांना वाव मिळेल

४. पर्यावरणपूरक समाज:शाश्वत विकास,हरित ऊर्जा,जलसंवर्धन साधण्यासाठी औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून होणाऱ्या न्हासावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण व उपाय योजना येऊन मानवी जीवन मानवी समाज व पर्यावरण याचा समतोल राखला जाईल.

५. जागतिकीकरणाचा प्रभाव:हा आपल्या प्रत्येक देशातील घटकावर होताना जाणवून येईल. भारत जागतिक पातळीवर प्रभावी राष्ट्र बनेल.सांस्कृतिक आदानप्रदान वाढेल. निष्कर्ष भारतीय समाजाची सामाजिक जडणघडण ही ऐतिहासिक परंपरा सामाजिक सुधारणा संविधानिक मूल्ये आणि आधुनिक बदल यांच्या संगमातून घडलेली आहे. भूतकाळातील विषमता आणि संघर्षातून शिकत भारतीय समाज वर्तमानात समतेकडे वाटचाल करत आहे. भविष्यकाळात शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक न्याय यांच्या आधारे भारत अधिक प्रगत समताधारित आणि सशक्त समाज म्हणून उभा राहील.

निष्कर्ष:

गुरुकुल शिक्षण पद्धती , बौद्ध व जैन धर्मांच्या प्रभावाखाली भारतीय समाज हा धार्मिक , सुसंस्कृत व परंपरावादी होता . परंतु स्वातंत्र्यानंतर संविधानाच्या , शिक्षण व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परिवर्तनाच्या मार्गावर खूप सामाजिक बदल झालेत , व जगाच्या स्पर्धेत विविध तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समताधारित कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर पर्यावरण पूरक समाज निर्मिती ची अपेक्षा आहे

संदर्भसूची:

1. धर्म समाज आणि राजकार
2. भारतीय राज्यघटना व धर्म - न्यायाधीश पी बी सावंत
3. एकोणिसाव्या शतकातील धर्मचिकित्सा - डॉ. यशवंत सुमन
4. The Structure of Indian Society - Then and Now - A. M. Shaha
5. Indian Society - Structure and Change - Satya Pal Ruhela